

полноценному участию в жизнедеятельности общества, а также в реализации своего потенциала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шевелева Д.Е. Педагогические механизмы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в массовую школу (компаративистское исследование) // Отечественная и зарубежная педагогика. 2016 № 6 (27). с. 140 –147.
2. Гиндуллина И.В. Развитие духовно-нравственных качеств личности на уроках изобразительного искусства // Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Материалы всероссийской заочной конференции ученых и практических работников. Россия. Екатеринбург 2019. – с.
3. Дергунова И.И., Трофимова А. Д. Сотрудничество педагогов и родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья // Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: развитие инновационных моделей: сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Т.Н. Семенова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 200 с.
4. Махмутходжаева. Вопросы совершенствования системы инклюзивного образования в Узбекистане // Открытое образование. Т. 26. № 2. 2022.

MASHG‘ULOTLARDA VIRTUAL LABORATORIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Soatova Hanifa Suyunovna
University of science and technologies

Annotatsiya. Ushbu maqolada virtual laboratoriyalardan foydalanishning pedagogik ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: *virtual laboratoriya, simulyatsion muhit, intellektual yondashuv, interaktiv o‘quv muhiti, pedagogik nuqtai nazar, interaktivlik daraja, vizual modellashtirish.*

Bugungi kunda ta‘lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi o‘quv jarayonini tashkil etishda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar, texnik yo‘nalishlar va tajriba asosida o‘rganiladigan fanlarda virtual laboratoriyalar muhim o‘rin tutadi. Virtual laboratoriyalar yordamida talabalarga real tajriba o‘tkazish imkoniyati bo‘lmagan sharoitlarda ham tajriba jarayonini modellashtirish, kuzatish va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi [1].

Virtual laboratoriya - bu kompyuter yoki internet platformasi orqali tajriba, amaliy mashg‘ulot yoki modellashtirilgan jarayonni bajarish imkonini beruvchi interaktiv o‘quv muhitidir. U real laboratoriyalarning muqobili bo‘lib, o‘qitish

samaradorligini oshiradi, xavfsizlikni ta'minlaydi va o'quvchini faol o'rganishga undaydi [2].

Virtual laboratoriyalar - bu kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda yaratilgan sun'iy o'quv muhitidir. U orqali talabalar murakkab fizik, kimyoviy yoki biologik jarayonlarni xavfsiz sharoitda o'rganishlari mumkin.

Virtual laboratoriyalar quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- Tajribalarni takrorlash va turli sharoitlarda sinab ko'rish imkoniyati;
- Xavfli yoki qimmatbaho reagentlarsiz tajriba o'tkazish;
- Vaqt va moddiy resurslarni tejash;
- Jarayonlarni vizual modellashtirish orqali chuqur tushunishni ta'minlash;
- Talabaning mustaqil o'rganish va ijodiy yondashuvini rivojlantirish.

Misol uchun, kimyo fanida portlovchi moddalar bilan tajriba o'tkazish real sharoitda xavfli bo'lsa, virtual muhitda bu jarayonni xavfsiz o'rganish mumkin.

Pedagogik nuqtai nazardan, virtual laboratoriyalarning asosiy ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. **Faol o'qitish usullarini qo'llash imkonini beradi.** Talaba jarayonning passiv kuzatuvchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylanadi.
2. **Amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi.** Virtual tajribalar orqali o'rganilgan bilimlar mustahkamlanadi.
3. **Motivatsiyani oshiradi.** Interaktiv muhit talabalarda fanga qiziqishni kuchaytiradi.
4. **Individual ta'limni qo'llab-quvvatlaydi.** Har bir talaba o'z sur'atida o'rganadi, xatolarini tahlil qilib, takror tajriba o'tkazishi mumkin.
5. **Ta'lim sifatini oshiradi.** Real laboratoriyadagi cheklovlar (vaqt, jihozlar, xavfsizlik) bartaraf etiladi.

Virtual laboratoriyalar o'qituvchiga ham o'quv jarayonini samarali tashkil etishda yordam beradi. O'qituvchi tajribalarni oldindan tayyorlab, jarayonni masofadan boshqarish imkoniga ega bo'ladi.

Virtual laboratoriyalar bir nechta mezonlarga ko'ra quyidagicha tasniflanadi:

- Fan yo‘nalishiga ko‘ra: fizika, kimyo, biologiya, informatika, texnologiya va boshqalar.
- Texnik asosiga ko‘ra: kompyuter dasturi asosidagi, internet tarmog‘iga ulangan onlayn laboratoriyalar, 3D yoki VR (virtual reallik) asosidagi laboratoriyalar.
- Interaktivlik darajasiga ko‘ra: passiv (kuzatuvchi) va faol (boshqaruvli, interaktiv) laboratoriyalar.

Virtual laboratoriyalarning pedagogik jihatdan bir nechta afzalliklari iborat bo‘lim ularni quyida keltirib o‘tamiz:

- O‘quv jarayonining xavfsizligi ta‘minlanadi;
- Tajriba o‘tkazish uchun moddiy baza talab etilmaydi;
- Murakkab jarayonlarni modellashtirish osonlashadi;
- Talabalar xatolarni tahlil qilib, o‘z-o‘zini nazorat qiladi;
- Masofaviy ta‘limda qulaylik yaratadi.

Virtual laboratoriyalarni ta‘lim jarayoniga joriy etish tajribasi-ko‘plab oliy ta‘lim muassasalarida virtual laboratoriyalar ta‘lim jarayoniga muvaffaqiyatli tatbiq etilgan [3]. Masalan:

- O‘zbekiston Milliy universitetida fizika va kimyo fanlarida “PhET” simulyatorlari qo‘llanilmoqda;
- Toshkent axborot texnologiyalari universitetida “Cisco Packet Tracer” tarmoq laboratoriyasi;
- Xorijda “Labster”, “ChemCollective” kabi onlayn platformalar talabalarga virtual muhitda tajriba o‘tkazish imkonini bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, virtual laboratoriyalar zamonaviy ta‘lim tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular o‘quv jarayonini vizual, interaktiv va xavfsiz qiladi. Pedagogik nuqtai nazardan esa, virtual laboratoriyalar o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantiradi, fanga bo‘lgan qiziqishni oshiradi va mustaqil fikrlashni shakllantiradi.

Kelajakda virtual laboratoriyalarni sun‘iy intellekt, VR/AR texnologiyalari bilan birlashtirish ta‘lim sifatini yanada yuksaltiradi. Shunday ekan, har bir o‘quv

muassasasi o‘z fan yo‘nalishiga mos virtual tajriba muhiti yaratish va undan samarali foydalanish yo‘lini topishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J.O‘.Tayirov - A problem-based approach to integral teaching of mathematics. American Journal of Pedagogical and Educational Research Volume 10, | Mar., 2023. (<https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/553/492>).
2. Козленко А.Г. Виртуальные лабораторные работы в преподавании естественных наук. // [Электронный ресурс].
3. Normurodov Ch.B. Mengliyev Sh.A. PHP7 dasturlash tili - O‘quv qo‘llanma – Termiz: “Xamidi xususiy firmasi”, 2020, 218 bet.

INKLYUZIV TA’LIM AMALIYOTI

Amirova Mehriniso,

Eshtoyeva Risolat

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 2-kurs sirtqi ta’lim talabalari

Ilmiy rahbar: Pedagogika kafedrası dotsenti Abdullayeva N.M.

Annotatsiya: ushbu maqolada jamiyatda insonlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning etishmasligi jamiyatdagi mavjud nogiron bolalarga ta’lim-tarbiya beish, inklyuziv ta’lim berish haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: tra’lim, tarbiya, jamiyat, nogiron, inklyuziv ta’lim, maktab, shart-saroit, imkoniyat, eshtishi past, kar, ko‘r, majruh.

Аннотация: в данной статье представлена информация о недостатке знаний о детях с ограниченными возможностями в обществе, о воспитании детей с ограниченными возможностями в обществе, об инклюзивном образовании.

Ключевые слова: образование, воспитание, общество, инвалидность, инклюзивное образование, школа, условия, возможность, слабослышащие, глухие, слепые, инвалиды.

Annotation: this article provides information on the lack of knowledge about children with disabilities among the people in the society, the education of children with disabilities in the society, inclusive education.

Keywords: education, upbringing, society, disability, inclusive education, school, conditions, opportunity, hearing impaired, deaf, blind, disabled.

Jamiyatda insonlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning etishmasligi oqibatida maxsus ehtiyojli bolalar ta’limdan chetda qolib ketmoqdalar. Bundan tashqari, nogiron bolaning qobiliyatlari, huquqlari va ehtiyojlari muntazam ravishda qadrlanmasa, bolalarda o‘ziga va qobiliyatlariga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boradi.